

DOSSIÊ
BIOÉTICAS LATINO-AMERICANAS:

RAÇA, GÊNERO E DECOLONIALIDADE

REVISTA NÓS
CULTURA, ESTÉTICA E LINGUAGENS

VOL. 09, Nº 1, 1º SEMESTRE DE 2024

ISSN 2448-1793

Achei o dia bonito e alegre. Fui catando papel.

...aís bolacha. Voltei catando tudo
eu não quiz catar papel. Quando
tu-me que a baiana havia lhe chin
ngar com uma criança de 5 anos!
ngando a Vera confirmou. Assim
a insultar-me. Mostrou uma peixeira
e pretende lhe picar.
Fui no senhor Manoel vender uns ferros
veí pouco material e achei que era muito
hor Manoel se não errou no troco.
... Fui na feira, comprei 1 quilo de feijão e 1
ando um português jogou uns pés de alface no chão
ei, o português gritou:
— Chegou a freguesia do Bastião!

... Hoje eu não lavo as roupas porque o senhor
comprar sabão. Vou ler...
A Leila pegou machado
vone Horacio, que deu-me a
O processo foi cancelado p
lvone pediu a bacia, a Leila n
iquei horrorizada e com dó.
... Dois nortistas brigaram. So
nuistém, o valentão, apanhou
amp...

...ela. Todos ge
am 2 cace
e comprar

...tu estava to... fome devido ter levanta-
... café... Fui lavar as roupas na la-
...ual de Saude que publicou
... há 160 casos positivos de
... remédio para os favelados. A mu-
... me com as demonstrações da doença caramu-
... é muito difícil de curar-se. Eu não fiz o
... não in... comprar os remédios.
... Manoel vender os ferros. E eu fui

... ar. Peguei a... saí. Levei os meninos. Fui
... na Rua Carlos de Campos. E pedi para ela
... deu-me arroz e macarrão. E eu fiquei con-
... Ele deu-me umas garrafas para eu ven-

... umas coisas para os meninos comer.
... Fui no senhor Manoel vender as
... dei 10 de pão e um cafezinho.
... lavar roupas. 3 semanas
... visinhas ficaram horri-
... lavei. A Dona Geralda
... procurar a Fernanda di-
... roupas. E foi vasculhar a
... acompanhou até a sua
... pediu desculpas a Fer-
... Quando recebeu a garra-
... a contemplando a garrafa.

... Quando a Dona Geralda.
— Que mulher boa!
O rancor da Fernanda desanarcou por...

OS FINS DO MUNDO E SEUS HUMANOS – UMA MANIFESTA SOBRE DIGNIDADES SITIADAS

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14173891>
Envio: 10/10/2023 - Aceite: 08/12/2023

Os fins do mundo...

Marianna Assunção Figueiredo Holanda

Antropóloga e doutora em Bioética, professora da Universidade de Brasília. Fundadora e coordenadora da Liga Acadêmica de Bioética e Direitos Humanos da UnB. Presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética - Regional Distrito Federal (gestões 2022-2023 e 2024-2025) e, atualmente, coordenadora da Cátedra UNESCO de Bioética da UnB. Pesquisadora de Bioética e Direitos Humanos desde a decolonialidade, as interseccionalidades de gênero, raça, etnia e das lutas por Justiça Social. Em particular, Pluralismos Jurídico e Bioético; Antropologia do corpo, das emoções e dos sentidos, Da morte e do morrer, Da dignidade e do nascer. Mãe do Caetano, do Samuel e do Francisco.

Cidadania é uma questão de privilégios, desde que foi inventada para desigualar humanos de não cidadãos. A longa história da Dignidade Humana emerge, assim, como necessidade diante de cenários de violência – nem sempre moderna, mas necessariamente acirrada como capitalista e colonial – que produziram justamente a indignidade³⁵.

Cidadania tem viés de raça, classe e gênero desde suas origens e esteve historicamente relacionada à autoafirmação da existência de uma “classe acima da média” – a mesma que esteve pelas ruas do Brasil pedindo golpe de Estado: "Anti-governo, anti-cotas nas universidades, anti-pobre em aeroporto, anti-bolsa família, anti gênero, anti-demarcação de terras indígenas e quilombolas". O que roubaram de

³⁵ Ver: HOLANDA, Marianna A. F. Por uma ética da (In)Dignação: repensando o Humano, a Dignidade e o Pluralismo nos movimentos de lutas por direitos. Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Bioética da Universidade de Brasília, 2015. 211p.

suas vidas foi a condição exclusiva de classe média que podia pagar pelo que acredita que a elite tem. Roubaram a distinção necessária pra continuarem se afirmando como "gente diferenciada" – aquela que quer consumir tudo que não produz, de preferência sem pagar pelos direitos e pelos impostos.

Uma parte atarantada do planeta vive em um umbral-mundo onde se defende que para nos protegermos uns dos outros precisamos do Estado, das leis e da polícia. Prega-se há alguns séculos que os humanos sem leis, sem regimes de contenção e sem representantes autorizados a fazê-lo se digladiariam em estado de barbárie. A narrativa hegemônica que se repete afirma que devemos ter medo: haveria uma permanente, crescente e disruptiva manada de anti-humanos portadora de devaneios intoleráveis - a ela se atribui toda ordem: adjetivos úteis para moralizar.

Nesta mobilização da economia do medo: “eles querem o meu lugar, minhas posses, minha distinção” cidadãos-de-bem-pagadores-de-impostos mancharam a diferença como desigualdade: “Quanta gente bárbara, selvagem, censurável. Traficantes, meliantes, perambulantes. Gente que não se esforça e nada quer”. Falta-lhes ambição, dizem. Clamam por leis para encarcerar, mas impedem incansavelmente leis para equalizar a concentração hereditária e meritocrática de renda, o monopólio de tantos recursos que deveriam ser “direitos”.

Desde o parecer de Hannah Arendt sobre o julgamento de *Eichmann* (o agente nazista que matou centenas de judeus e que se declarou “culpado perante Deus mas não perante a lei”) ela afirmou: o mal, a banalidade do mal, não está nas pessoas: está no sistema. A “banalidade do mal” denunciada por Arendt é o que Hilan Besusan chamou de “pedagogia do opressor” - quais seriam estes mecanismos que constroem discursivamente o múltiplo como violento isentando sempre as elites e o *status quo*? Invertendo o pressuposto de Paulo Freire de que quando os oprimidos tiverem consciência de sua opressão poderiam juntar-se em prol de uma pedagogia da libertação, Besusan quer entender como se mantém a pedagogia da opressão: aquela que permite que cada um de nós perca a empatia por todos os outros vivos que coabitam (algum) mundo. Para Rita Segato, deste a perspectiva de um mandato de masculinidade próprio da colonialidade do saber-poder, configuraria-se uma pedagogia da crueldade: todos os atos e práticas que ensinam, habitam e programam cidadão-de-bem rapinar o múltiplo, a pluralidade, “a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas”.

Um sistema organizado para afirmar direitos que poucos têm e respaldar as leis que a muitos pune. Dos princípios daquele evento repetidamente narrado como “marco dos direitos modernos” – de uma Revolução que não foi nossa e que nunca foi de qualquer *povo* – temos a igualdade para sermos punidos, a liberdade para pertencermos ao Estado e resta, de banda, quase em desuso, relegada ao discurso missionário, a fraternidade – cuja origem, tal qual o Digno, é o patriarcado. De modo que a narrativa sistêmica do Um já estava lá, garantindo a captura do momento histórico. Transformou insurgência em burocracia, organizando um Estado modelo mundo à fora onde não cabiam mais outras Revoluções.

As grandes guerras “mundiais” foram bem localizadas geopoliticamente. Narraram o nazismo como a fissura Humana: “como puderam chegar a tal ponto?” Esta mesma indignação seletiva, barbarizada pelo genocídio de seis milhões de judeus, foracluiu da narrativa histórica as outras 60 milhões de vítimas da mesma guerra. O tribunal de Nuremberg julgou e puniu o genocídio judeu ao mesmo tempo em que Vietnã, Hiroshima e Nagasaki eram bombardeadas: o grande teste da nova tecnologia de ponta: cobaias humanas ao vivo. Tudo sendo redesenhado hoje contra o povo palestino e seu grito que não se escuta. Os donos do capital herdaram terras, bens, acessos, direitos e a posição social no mundo dos que falam e detém características incontestavelmente humanas. E o que dizem nessa história de que há ganhadores e vencidos é que toda essa gama de sub-gente que não cabe na cidadania é merecidamente indigna.

Em *Abya Ayala*, latino-américa, veias pulsam apesar do genocídio negrindo: 100 milhões de mortos, nem direitos e nem humanos. O sangue saiu das veias regando o chão: “Volveré, y seré millones” disse Julian Apasa Nina, ou “Tupac Katari”, minutos antes de ser esquartejado por ordem da justiça colonial espanhola, em 1781. Aime Cesaire argumenta que o grande crime cometido pelo nazistas foi o crime contra o homem branco, foi “ter aplicado à Europa processos colonialistas a que até aqui só os árabes na Argélia, os collies da Índia e os negros de África estavam subordinados”. Não há espaço discursivo e material para ambiguidades, incertezas e transformações – aquelas novidades que irrompem e tornarem-se o motor do Múltiplo.

Dos multiversos que nascem como mangue e rizoma, brotando inesperadamente da terra e encobrendo por todos os lados a História sistêmica – silenciosamente? Não. Sorrateiramente, manhosamente até que tudo seja

(In)Dignação. A narrativa da História única permanece como único brado no monólogo da classe acima da média, apegada a pequenos poderes desalinhadores e a tudo que indique prestígio, vantagem, distinção. Mas os sussurros se ouvem nas margens, nos cantos, nas brechas. Há-gentes no subsolo! Agentes do Sul-bsolo.

As gentes dos sul-bsolos falam outras coisas. Na Marcha das Margaridas, uma senhora de passos firmes empunhava o seu cartaz: “Sem os direitos das Mulheres os direitos não são Humanos”. Parece óbvio, mas não é. No Humano universal não cabem muitos viventes. É um Humano acovardado, podemos dizer. Ele acredita em pequenos maus e grandes mesquinhas. Um Humano tão achatado que tenta garantir para si mesmo que ele é o único; autolimitante e infértil. Por isso mesmo, vive da rapina, do espólio, dos juros. Da captura de tudo que transparece reciprocidade, colaboração, satisfação. “Como eles podem sorrir com tão pouco?” – se perguntam, um tanto invejosos. “Miseráveis”, classificam. “Comem gente, abortam, matam crianças, mudam de sexo. São poligâmicos, ateus, vândalos: cadê a ordem?”, “Ainda correm nus! Cadê o pudor?”. Mas nos submundos os maracás e tambores tocam em muitos tons a quem quiser ouvir: “Se não pudermos dançar, não é minha revolução³⁶”.

Marcha das Margaridas 2012, foto: Marianna A. F. Holanda

³⁶ Lema feminista latino-americano.